

VETERINARY SCIENCES

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКСТРАКТА НА ПОКАЗАТЕЛИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ЯГНЯТ, БОЛЬНЫХ РЕСПИРАТОРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

Заманбеков Н.А.

Доктор ветеринарных наук, профессор

Азизов Х.А.

Докторант PhD

Туржигитова Ш.Б.

PhD, ассоциированный профессор

Мухаметкалиев А.К.

Магистр, старший преподаватель

Умбетжанов К.Ж.

Магистр, старший преподаватель

Казахский национальный аграрный исследовательский университет,

Алматы, Казахстан

THE EFFECT OF A COMPLEX PLANT EXTRACT ON THE INDICATORS OF NONSPECIFIC RESISTANCE OF THE BODY OF LAMBS WITH RESPIRATORY DISEASES

Zamanbekov N.,

Doctor of Veterinary Sciences, Professor

Azizov H.,

PhD student

Turzhigitova Sh.,

PhD, Associate Professor

Mukhametkaliev A.,

Master's degree, Senior Lecturer

Umbetzhanov K.

Master's degree, Senior Lecturer

Kazakh National Agrarian Research University,

Almaty, Kazakhstan

Аннотация

С целью повышения защитной функции организма был разработан новый комплексный экстракт из местного растительного сырья, действие которого направлено на биокоррекцию и бионормализацию обменных процессов в организме ягнят. В результате проведенных научных исследований получены достоверные сведения, свидетельствующие о благоприятном влиянии разработанного фитопрепарата на гуморальные и клеточные факторы иммунной защиты организма ягнят.

Abstract

In order to increase the protective function of the body, a new complex extract from local plant raw materials has been developed, the action of which is aimed at biocorrection and bionormalization of metabolic processes in the body of lambs. As a result of the conducted scientific research, reliable information has been obtained indicating the beneficial effect of the developed phytopreparation on the humoral and cellular factors of the immune defense of the lambs' body.

Ключевые слова: лекарственное растение, экстракт, иммунодефицит, белок, иммуноглобулины, гуморальный иммунитет, клеточный иммунитет.

Keywords: medicinal plant, extract, immunodeficiency, protein, immunoglobulins, humoral immunity, cellular immunity.

Введение. Лекарственные травы занимают достойное место в профилактике и лечении многих заболеваний. В нашей стране произрастает более 800 видов различных растений, обладающих лечебными свойствами. Более 10% из них используются в клинической ветеринарной практике. Следует отметить, что во многих странах до 50% лекарственных средств получают из природного сырья, пре-

имущественно из лекарственных растений. Применение лекарственных растений в медицине и ветеринарной практике, несомненно, способствует увеличению количества препаратов в арсенале практической медицины и ветеринарии [1, 2].

В настоящее время в связи с ухудшением экологической ситуации очень актуальна разработка новых препаратов растительного происхождения,

обладающих не только симптоматическим, но и более эффективным патогенетическим действием по сравнению с синтетическими препаратами. Применение антибактериальных и химиотерапевтических препаратов часто приводит к развитию различных негативных реакций: аллергии, привыканию к ним патогенной микрофлоры, подавлению иммунной реактивности и снижению эффективности лечения. В отличие от синтетических препаратов, препараты растительного происхождения обладают широким спектром действия, нетоксичны или малотоксичны, что позволяет применять их длительное время без риска возникновения серьезных побочных эффектов [3, 4].

Следует отметить, что фитопрепараты имеют ряд преимуществ перед другими методами лечения: экологическая безопасность, позволяющая их длительное и безопасное применение; эволюционная связь между действующими веществами растений и физиологически активными веществами организма; поливалентность действия растений, возможность одновременного лечения растениями основных и сопутствующих заболеваний [5].

Исходя из вышеизложенного, широкое использование фитопрепаратов, полученных из растительного сырья, имеет особое значение для ветеринарной медицины, поскольку такие препараты обладают более широким спектром действия, меньшим количеством побочных эффектов и меньшим риском взаимодействия с другими лекарственными средствами, дешевле синтетических препаратов и экологически безопасны.

Поэтому поиск новых препаратов из растительного сырья, изучение их фармакологических, иммуноморфологических свойств и внедрение их в ветеринарную практику в настоящее время имеют большое практическое значение во всем мире, особенно в связи с богатством флора растений Казахстана и открывает широкие перспективы в этом направлении. В связи с этим исследование данной проблемы, несомненно, является актуальным вопросом на современном этапе развития ветеринарной науки.

Цель работы – изготовление фитопрепаратов из местного растительного сырья и изучение влияния на естественную резистентность организма ягнят, больных острым бронхитом.

Материалы и методы исследования. Для приготовления комплексного фитопрепарата использовали следующие виды лекарственных растений: листья, цветки зверобоя (*herba Hypericum*) и шалфея (*fol. Salvia*), корни и корневища девясила (*rad. Inula*) и алтея (*rad. Althaeae*).

Лекарственное растительное сырье сушили на стеллажах естественным (воздушно-солнечным) теплом. Среднее время высыхания составило 4-7 дней. Подлинность лекарственного растительного сырья определяли четырьмя анализами: макроскопическим, микроскопическим, химическим, люминесцентным [6].

В ходе работы готовили смеси из лекарственных растений (размер измельченных частей растений не превышает 4 – 6 мм), перед применением их

кипятили или настаивали с водой в соотношении 1:10 (1 часть растения, 10 части) вода), а также приготовление спиртового экстракта (сухого экстракта). Доклинические и клинические исследования проведены на 10-30-дневных ягнятах, больных острым бронхитом. Ягнята отбирались с учетом их общего состояния, возраста, живой массы и содержались в одинаковых условиях кормления и кормления. Ягнята были разделены на две группы: опытную и контрольную, по 5 голов в каждой группе. Ягням опытной группы растительный экстракт смешивали с молоком и давали с помощью резиновой бутылки в дозе 5 мл на 1 кг живой массы, дважды в день, а ягнята контрольной группы традиционным способом.

Кровь для исследования брали до назначения фитопрепарата (фоновые данные) и после приема - на 7 и 14-е сутки. Количественные значения иммуноглобулинов, лизоцима, бактерицидной активности и активности комплемента определяли с помощью иммуноферментного аппарата Reader StatFax 2100, (США); ИФА-автоматический анализатор Immulight 1000 (США), фагоцитарная активность с использованием микроскопов MBL 2000, Carl Zeiss, Prima Star (Германия); М-50 (Австрия); общий белок-рефрактометрический; белковые фракции - методом вертикального электрофореза на агаровом геле.

Полученные цифровые данные обрабатывали стандартным методом вариационной статистики путем расчета средних арифметических значений и их статистических ошибок ($M \pm m$), а достоверность сравниваемых показателей (P) определяли с помощью t -критерия Стьюдента. Для расчетов использовался пакет статистического анализа Microsoft Excel.

Результаты исследования. Одним из основных показателей, показывающих общее состояние организма животных, является изменение содержания белка в сыворотке крови.

В результате эксперимента получены данные, свидетельствующие о благоприятном влиянии фитопрепарата на белковый профиль сыворотки теллят. Эти изменения затрагивают как содержание общего белка, так и его отдельных фракций. Полученные данные показали, что до применения экстракта показатели общего белка и его отдельных фракций находились примерно на одном уровне. Изменения стали наблюдаться после применения фитопрепарата особенно в опытной группе ягнят. В опытной группе по сравнению с исходными данными в исследуемые периоды зафиксировано достоверное увеличение концентрации общего белка и его фракционного состава у ягнят в абсолютных и относительных величинах. На 7 - и 14-день после назначения экстракта отмечается повышение уровня общего белка, при этом его концентрация увеличивается на 5,0 и 8,2% по сравнению с фоновым значением, а относительно показателей контрольной группы повышение составило соответственно на 3,7 и 6,6% ($P \leq 0,01$; $P \leq 0,05$). В контрольной группе ягнят количество общего белка

практически не изменилось и осталось примерно на том же уровне.

Установлено, что фитопрепарат оказывает выраженное стимулирующее влияние и на динамику содержания отдельных белковых фракций. Под воздействием экстракта альбуминовые фракции имели тенденцию к повышению на всех этапах исследования. На 7- 14-е сутки после приема экстракта уровень альбуминов повышаются на 13,2 и 19,1% по сравнению с фоновым значением, а относительно показателей контрольной группы повышение составило соответственно на 10,4 и 14,9% ($P \leq 0,01$). Достоверных изменений в отношении α - и β -глобулиновых фракции в подопытных группах не наблюдалось. Доля α -глобулинов имела тенденцию к снижению в опытной группе, напротив, для γ -глобулиновой фракции белков наблюдается иная картина. У ягнят опытной группы уровень γ -глобулинов имел постоянную тенденцию к повышению. Так, на 7- и 14-сутки по сравнению с фоновым показателем концентрация γ -глобулинов увеличивается соответственно на 11,0 и 22,5%, а относительно показателей контрольной группы повышение составило - 10,9 и 23,3% ($P \leq 0,05$).

Применение комплексного растительного экстракта вызывает положительные изменения не только в отношении общего белка и его фракции, но и положительно влияет на соотношение альбумино-глобулинового коэффициента (А/Г). У ягнят

опытной группы наблюдалось достоверное увеличение соотношения А/Г: на 7- и 14-дни степень повышения составила соответственно; 12,9 и 18,6 ($P \leq 0,05$). В контрольной группе ягнят изучаемые показатели особых изменений не претерпели и оставались примерно на одном уровне на протяжении всех периодов исследования с небольшими отклонениями.

В настоящее время феномен естественного иммунитета рассматривают, прежде всего, как результат совокупного действия гуморальных и клеточных факторов, обеспечивающих стабильность иммуноструктурного гомеостаза внутренней среды при всех видах неблагоприятных воздействий. Среди которых важная роль отводится лизоциму, бактерицидной активности сыворотки крови и комплемента.

Результаты исследований показывают, что достоверных различий в исходных (фоновых) данных по анализируемым показателям в опытной и контрольной группах ягнят до назначения комплексного растительного экстракта не было (табл. 1). Однако в последующих этапах исследования было установлено, что показатели гуморального иммунитета у ягнят контрольной группы были ниже физиологической нормы и значительно ниже, чем у ягнят опытной группы, что свидетельствует о состоянии иммунодефицита.

Таблица 1

Влияние комплексного растительного экстракта на показатели гуморального иммунитета организма ягнят, в %, ($M \pm m$; $n=10$).

Показатели	Группы					
	Опытная			Контрольная		
	Сроки исследований, дни			Сроки исследований, дни		
	1	7	14	1	7	14
ЛАСК	14,4±0,82 ^x	17,5±1,12	19,2±1,10 ^x	13,6±0,96	13,7±1,02 ^x	13,9±0,87
БАСК	34,1±1,11 ^x	37,6±1,17 ^x	39,4±1,08 ^x	34,1±1,08	34,6±0,98	35,5±1,22
КАСК	10,8±0,49 ^x	12,1±0,44	12,8±0,51 ^{xx}	10,8±0,51	11,5±0,39	11,7±0,56

Примечание: ^x $P \leq 0,05$; ^{xx} $P \leq 0,01$; ^{xxx} $P \leq 0,001$ – достоверность относительно начала опыта и по сравнению с контрольной группой; ЛАСК, БАСК, КАСК- лизоцимная, бактерицидная, комплементарная активности сыворотки крови

Прием комплексного растительного экстракта существенно активизирует показатели лизоцима, бактерицидную и комплементарную активность сыворотки крови ягнят. Более активные изменения наблюдаются в отношении ЛАСК. Так, на 7-14-е дни исследования его уровень увеличивается соответственно на 21,5 и 33,2% по сравнению с фоновым показателем, а относительно контрольной группы степень повышения составило соответственно 27,7 и 38,1% ($P \leq 0,01$). В контрольной группе степень повышения лизоцима составила лишь в пределах 2-3%.

По сравнению с ЛАСК показатели БАСК претерпевают менее активные изменения и в вышеуказанные периоды исследования увеличиваются на 10,3 и 15,5% соответственно, а по сравнению с контрольной группой степень повышения составило 8,7 и 11%. Данные в контрольной группе колебались в пределах от 34,1±1,08 до 35,5±1,14% ($P \leq 0,05$).

Такие изменения наблюдаются в динамике КАСК. Максимальный прирост наблюдался на 14-й день исследования - 18,5%, а относительно контрольной группы - 9,4%.

Определение иммуноглобулинов в сыворотке крови животных имеет важное клиническое и диагностическое значение при оценке состояния иммунной защиты организма животных. Следует отметить, что содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови у ягнят носило динамический характер. В опытной группе телят наблюдаются выраженные и характерные изменения (рис. 1).

При анализе содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови мы обнаружили, что их количественный состав в экспериментальной группе значительно превышал показатели контрольной группы ягнят на всех этапах исследования. Так, под влиянием экстракта на 7- и дни исследования наблюдается постепенное увеличение концентра-

ции IgG. В указанные сроки количество IgG увеличивается соответственно на 11,7 и 17,8% по сравне-

нию с фоновым показателем, а относительно контроля на 9,1 и 16,7% ($P \leq 0,01$; $P \leq 0,05$). Их значения в контрольной группе практически не изменяются.

Рис.1. Влияние комплексного растительного экстракта на динамику иммуноглобулинового состава сыворотки крови ягнят, в мг/мл.

Выраженные изменения наблюдаются со стороны IgM. Так, в вышеуказанные сроки исследования уровень IgM увеличивается по сравнению с фоновым уровнем на 24,0 и 34,6% соответственно, а относительно контрольной группы – на 20 и 29,6% ($P \leq 0,01$; $P \leq 0,05$). Аналогичная тенденция наблюдается и со стороны IgA. Содержание IgA в опытной группе увеличивается на 18,8 и 30,0%, а по сравнению с контролем - на 15,2 и 23,9% ($P \leq 0,01$; $P \leq 0,05$).

Общая сумма Ig у ягнят опытной группы достоверно превышала контрольные показатели на всех этапах исследования. Относительно фонового

уровня на 7-й день исследования увеличение составило 12,8%; через 14 дней – 19,3%, а по сравнению с контрольной группой соответственно – 10,1 и 17,9% ($P \leq 0,05$). В контрольной группе показатели к особым изменениям не подвергались, что свидетельствует о наличии иммунодефицитного состояния.

Одним из основных критериев оценки иммунологического состояния организма молодняка животных является исследование фагоцитарной активности клеток крови (рис. 1)

Рис.2. Влияние фитопрепарата на динамику фагоцитарной активности лейкоцитов крови ягнят, в %

Исследованиями было установлено, что клеточные факторы естественной резистентности у ягнят контрольной группы были ниже физиологической нормы и значительно ниже показателей опытной группы. Максимальное увеличение показателей ФАКК наблюдалось у ягнят опытной группы. После применения растительного экс-

тракта на 7- и 14-ые сутки исследования, где величина фагоцитарной активности лейкоцитов (ФАЛ) достоверно увеличивается соответственно на 16,5 и 17,2% по сравнению с фоновым уровнем; фагоцитарный индекс (ФИ) – на 10,8 и 13,3%; фагоцитарное число (ФЧ) - на 11,2 и 13,6%; фагоцитарная емкость (ФЕ) - на 19,9 и 23,2%. Показатели клеточного иммунитета у ягнят опытной группы

относительно показателей контроля также были довольно высокими. Так, на 7- и 14-ые сутки исследования уровень ФАЛ был выше на 18,3 и 16,6%; ФИ – на 8,6 и 10,3%; ФЧ – на 8,0 и 8,8%; ФЕ – на 19,2 и 8,2%; ($P \leq 0,01$; $P \leq 0,05$; ($P \leq 0,001$). Показатели контрольной группы животных во всех возрастных группах особых изменений не претерпели.

Обсуждение результатов исследования. Новорожденные с первых дней жизни подвергаются воздействию различных факторов инфекционной и неинфекционной природы, способствующих возникновению заболеваний молодняка и снижению интенсивности его роста и развития. Заболевания, возникающие у молодых животных, обычно возникают на фоне иммунодефицита со сниженной реакцией на различные агенты.

Существует множество способов повышения защитных функций организма молодняка. Одним из перспективных направлений является создание и применение фитопрепаратов, оказывающих иммуностимулирующее действие на рост и развитие животных и повышающих уровень защитных функций организма молодняка животных.

Изучение факторов естественной резистентности позволяет различать различные физиологические состояния организма, а также начало развития патологических явлений. Учитывая все вышеизложенное, одной из основных задач является изучение гуморальных и клеточных факторов естественной резистентности организма ягнят раннего возраста.

Одним из основных показателей, характеризующих общее состояние организма молодняка, является изменение белкового состава сыворотки крови. Многие фундаментальные исследования доказали, что белки являются важным фактором гуморальной защиты и способствуют мобилизовать защитные силы организма, поэтому определение их содержания очень важно при изучении естественного иммунитета организма [7].

По результатам исследования следует отметить, что используемый нами фитопрепарат оказывает стимулирующее воздействие на количественное содержание общего белка и его белковых фракций. Поэтому основной эффект фитотерапии направлен на биокоррекцию обменных процессов в органах и тканях организма, что подтверждается значительным повышением уровня общего белка и белковых фракций [8].

В настоящее время феномен естественного иммунитета следует рассматривать, прежде всего, как результат совокупного воздействия гуморальных и клеточных факторов, обеспечивающих стабильность иммуноструктурного гомеостаза внутренней среды при всех неблагоприятных воздействиях. Таким образом, изучение факторов иммунологической защиты ягнят позволяет получить более объективное представление о способности организма противостоять патогенным агентам [9].

Исследования показали, что показатели гуморального иммунитета у ягнят контрольной группы были ниже физиологической нормы и значительно

ниже, чем у ягнят опытной группы, что свидетельствует о состоянии иммунодефицита. Полученные данные показали, что применение фитопрепарата существенно активизирует показатели лизоцима, бактерицидной и комплементарной активности сыворотки крови ягнят.

Как известно, одним из компонентов гуморального иммунитета являются иммуноглобулины. Полученные данные показали, что уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови опытной группы по сравнению с контрольной группой имел тенденцию к повышению во все сроки исследования, что, по-видимому, было связано с быстрым ростом и развитием молодняка. Увеличение количественного содержания иммуноглобулинов свидетельствует об иммунокорректирующем действии растительного экстракта, что в свою очередь положительно влияет на рост и развитие молодняка животных.

Устойчивость молодняка животных к различным заболеваниям во многих случаях зависит от уровня показателей клеточного иммунитета организма [10]. Полученные результаты исследований показывают, что применение комплексного фитопрепарата активизирует фагоцитарные клетки, играющие ключевую роль в системе естественной резистентности молодняка животных. Высокие показатели выявлены на 7- и 14- дни после приема фитопрепарата. Исследования показали, что ягнота контрольной группы имеют более низкий клеточный иммунитет.

Заключение. Анализ представленных данных позволяет сделать вывод, что у ягнят выявлено состояние иммунодефицита, сопровождающееся дисбалансом иммунной системы. Для коррекции защитной функции организма мы использовали комплексный растительный экстракт, изготовленный из местного растительного сырья, действие которого, по нашему мнению, направлено на биокоррекцию и бионормализацию обменных процессов в организме ягнят. Это подтверждается значительным повышением уровня гуморальных и клеточных факторов иммунной защиты после применения фитопрепарата.

Список литературы

1. Решетько О.В., Горшкова Н.В., Луцевич К.Л. Современное состояние и проблемы использования лекарственных средств растительного происхождения // Ремедиум. - 2008. - №12. - С. 22-26.
2. Humer M., Scheller G., Kapellen T. Use of Medicine in German chiller-prevalence, indications and motivation. Dtsch Med. Wochenschr. - 2010;135(19):959-64.
3. Marzian O. Treatment of acute bronchitis in children and adolescents. Non interventional post marketing surveillance studi confirms the benefit and safety mad of extracts from thyme and ivy leaves. MMW Forster Med 2007; 28 (149): 69-74.
4. Yousif, A, Al-Dhawailie, A., Al-Yahya, M, Rafatullah, S. [Text] / Pharmacovigilance in herbal medi-

cine: A paradigm to drug toxicity monitoring in conventional health care // *Hung Med J.* 2008;2(3):351-363. doi: 10.1556/HMJ.2.2008.3.3

5. Beer A.M., Loew D. Medicinal plants for infections of the upper and lower respiratory tract practical recommendations. *MMW Forster Med* 2008; 150 (41): 29-33.

6. Антимикробное действие некоторых лекарственных растений на патогенную микрофлору [Текст] / Заманбеков Н. А. [и др.] // *International Scientific Conference «Global science and innovations».* - 2019. - Vol. 10. - P. 339-342. (<https://ecir.kz/assets/docs/Proceedings%20GSI-5.pdf>)

7. Хабриев Р.У. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических средств. / М.: ОАО Издательство «Медицина», 2005.-832 с.

8. Николаева О.Н. Изменения иммунологического статуса телят при

использовании синбиотиков // *Вестник БГАУ.* – 2012. -Т. 1. - С.198-200.

9. A New Environmentally Safe Phytopreparation the increasing the Protective Function of Calves [Text] / Turzhigitova Sh.B. [and etc.] // *Jornal of Pharmaceutical Sciences and Resarch.* - 2021. - Vol. 14(2). - P. 887-894. (<https://rjptonline.org/AbstractView.aspx?PID=2021-14-2-54>)

10. Technology for Obtaining Dosage Forms (Tinctures, Extracts) from Local Plant Raw Materials and studying their Toxicity [Text] / Turzhigitova Sh.B. [and etc.] // *Jornal of Pharmaceutical Sciences and Resarch.* – 2022. - Vol. 15. - P. 3540-3548. (<https://rjptonline.org/AbstractView.aspx?PID=2022-15-8-36>).